

DESARROLLO SOSTENIBLE ANTE LA CORRUPCION EN COLOMBIA

Daniel Felipe Rodríguez Quintero

Correo: Daniel.rodriquezq@usantoto.edu.co

¿Qué papel juega la paz y los tratados firmados con la antigua guerrilla de las FARC?

Considerando que la población colombiana ha sido víctima por más de medio siglo del conflicto armado, en los últimos 25 años gran parte de estas guerras han sido generadas por la lucha de los recursos naturales pues en nuestro país los grupos al margen de la ley se han mantenido debido a la explotación de recursos como el oro y el carbón. Igualmente es necesario resaltar que los anteriores y actuales gobernantes han centrado la economía del país en la extracción de materias primas por lo cual si nos referimos a una paz estable y duradera el medio ambiente debe ser un elemento incluido. De allí que uno de los objetivos centrales del acuerdo de paz colombiano con la antigua guerrilla de las farc se propuso integrar todos los aspectos estructurales que llevaron a este conflicto, entre ellos el uso y la explotación del

medio ambiente por lo cual este propósito orienta la creación de comunidades sostenibles habitadas por ciudadanos que fomenten los conocimientos y herramientas necesarias para proveer un desarrollo y crecimiento, previniendo cualquier tipo de acción que pueda afectar el medio ambiente y promueva la reactivación del conflicto. No obstante, y a partir de lo anterior si hablamos de paz ambiental es fundamental en primera instancia reconocer el rol que juega la paz territorial de la cual depende que las comunidades y organizaciones sociales construyan sus normas, creencias, tradiciones y representaciones sociales con base en la inclusión de políticas ambientales y territoriales propias. Por lo tanto, un componente importante de este proceso es el de involucrar aquellos actores que son excluidos de acuerdo a sus visiones económico capitalistas permitiéndoles y orientando la construcción de una visión que reconozca

la importancia de la preservación de nuestro medio ambiente, junto con las posibles consecuencias que el uso inadecuado de los recursos naturales puede ocasionar a nuestra sociedad a corto, mediano y largo plazo. Es por esto que para el cumplimiento del objetivo anteriormente mencionado, en un primer momento las medidas del gobierno son fundamentales para terminar la confrontación armada y disminuir los índices de violencia como lo hemos visto en los últimos años, no obstante, y en un segundo momento la participación activa de los ciudadanos tiene un papel clave y significativo aún más considerando la falencia que nuestro estado colombiano tiene sobre la comunicación entre los departamentos y municipios, desconociendo los aspectos socioculturales que los caracteriza.

A partir de lo anterior, las comunidades y grupos sociales han forjado su unidad e integrado los lineamientos planteados por el enfoque de la paz ambiental y como víctimas del conflicto armado y ciudadanos colombianos hasta la fecha han orientado sus esfuerzos a la creación de fundaciones, corporaciones, planes,

programas, proyectos e investigaciones que construyan y fortalezcan el respeto y la protección integral del medio ambiente, promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales, la preservación de la biodiversidad, el equilibrio climático y los sectores productivos e industriales. Además, mediante la ejecución de las políticas y directrices expedidas por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, poniendo en práctica diferentes estrategias y actividades que involucren a los miembros de las comunidades como actores principales, ratificando así, el papel primordial que la paz y los tratados firmados con la antigua guerrilla de las farc han suscitado y que nos permite identificar el posconflicto como aquella oportunidad que oriente y fortalezca el empoderamiento de los grupos sociales con el objetivo de construir la paz y preservar el medio ambiente.

DESARROLLO SOSTENIBLE ANTE LA CORRUPCION EN COLOMBIA

I. Resumen

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un

soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [2] [3].

Analizando el contexto social, económico y ambiental que manejan algunos países del mundo pioneros en desarrollo sostenible, entendemos el por qué es importante este tema, ya que, no solo genera un impacto en el presente de un país que empieza a aplicar los diferentes métodos de desarrollo sostenible, sino que, además se ve reflejado altamente positivo en su futuro generando grandes expectativas en la vida de los habitantes tanto en lo económico, en lo social y muy importante en lo ambiental. Dentro del presente ensayo, daremos apuntes del por qué tener una visión de desarrollo sostenible para generar impacto social, económico y ambiental, así como argumentar por qué un país como Colombia tiene varios obstáculos para poder llegar a un desarrollo sostenible

siendo uno de los países más biodiversos del mundo.

II. Desarrollo del ensayo

Desde que se planteó el desarrollo sostenible en el 2005 se han generado grandes aportes científicos que han hecho que este tema llegue a países donde antes no se aplicaba ningún método de uso y protección ambiental adecuado, ya que, este desarrollo se enfoca en 3 ejes importantes para que sea sostenible. El aporte científico ha generado nuevas ideas de educación en los países que han adoptado esta medida, pero del 2005 al 2015 esta nueva forma de desarrollo en pro del planeta no venía impactando de manera fuerte a pesar de los estudios que ya se venían aportando por la comunidad científica. La llegada de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en la cumbre de Brasil en 2015 [4], impactaron de manera positiva, puesto que, los países dentro de las Naciones Unidas adoptaron estos objetivos con el fin de llegar al 2030 con resultados positivos. Algunos países en su gran mayoría europeos han realizado planes, programas y proyectos educativos con el fin de generar cambios ambientales con estudios y métodos que dan a entender

de mejor manera que es verdaderamente un desarrollo sostenible [5].

Hay que tener en cuenta que los países que puntúan en avances científicos de desarrollo sostenible son países desarrollados donde la mayoría de ciudadanos tienen una buena calidad de vida [6], por lo cual podemos identificar que, el desarrollo sostenible no piensa solo en lo ambiental, pues lo económico también es importante, así como lo social. Se podría decir que se maneja un círculo entre lo social y lo económico, donde al tener una sociedad educada y con buena calidad de vida, genera un buen nivel económico en el país [7]. Noruega es un país que da ejemplo de cómo manejar un desarrollo sostenible, ya que gran parte de su economía está generada por medio de los recursos naturales que posee [8], dado que sus actividades económicas son la exploración y producción de petróleo, siendo catalogado como el mayor productor de petróleo de Europa, todo esto genera una afectación al medio ambiente claramente, pero el país noruego se ha propuesto que para el 2030, fecha donde caduca los ODS, sus emisiones se reducirán en un 55% comparado a los

niveles que tenían en 1990 [9]; Noruega es considerado el país más sostenible del planeta no solo por mitigar el daño en la explotación de petróleo sino que también el sistema eléctrico del país es alimentado en un 98% por fuentes renovables, ya que aprovecha al máximo el agua de los fiordos noruegos y también por energía limpia como lo son la eólica y la solar [10].

Dado el manejo sostenible que tiene Noruega, planteamos el por qué Colombia no podría compararse con este país, primero tenemos que tener en cuenta las condiciones sociales del país, ya que al pasar de los años sigue teniendo problemas generados por el sistema político que no solo afectan las condiciones económicas del país, sino que también la educación y la calidad de vida de los ciudadanos [11]. Hay estudios que dicen que Colombia es uno de los países más corruptos del mundo, donde la corrupción genera pérdidas económicas bastante grandes y también afectan a la sociedad, donde los recursos destinados a la salud, a la construcción y a la educación se ven impactados [12].

Por su parte, Colombia un país con gran biodiversidad tiene de donde generar ideas

y aportes científicos que impulsen el desarrollo sostenible pero la falta de inversión en investigación y educación, hacen pensar y ver el desarrollo sostenible bastante lejos [13]. Estudios demuestran que el papel de la educación para lograr los objetivos de desarrollo sostenible reduce las emisiones de Co2 en un 0.11% [14], este aporte permite ver la vital importancia que tiene la educación ambiental en el crecimiento de una nación, donde en Colombia tal vez esas cifras sean mucho más grandes, ya que el poder darle educación a personas dedicadas al cultivo o la ganadería generaría una reducción en Co2 bastante grande y un crecimiento social y económico en estos sectores, generando nuevas ideas renovables dentro de la sostenibilidad. La educación no solo potenciaría las pequeñas industrias en este caso la ganadería y cultivos en fincas, si no que educando las grandes empresas del país, gestionando políticas públicas donde estas empresas deban comprometerse de manera seria con la reducción del Co2 [15], guiado mediante un acompañamiento financiero por parte del estado ya que se sabe que para poder innovar y generar un desarrollo sostenible debe haber inversión en nuevas tecnologías las cuales faciliten

el cumplimiento de las políticas a las que se deba acoger no solo las empresas grandes sino también las medianas y pequeñas industrias del país.

Entonces ¿por qué Colombia está lejos de llegar a un desarrollo sostenible?, la causa más grande que tiene Colombia es la falta de ética y educación que viene desde varias décadas atrás, ética por parte de los líderes políticos y gobernantes, y educación la cual se ve afectada por decisiones de los ya nombrados [16]. Ya que es normal que en los puestos de poder haya corrupción o se hagan cosas buscando solo el bien común y no el bien social, ya que estos cargos son y deberían ser solo para buscar y gestionar un desarrollo social en común para cada una de las regiones del país. Claramente el desarrollo sostenible sería un gran auge para el país como uno de los motores principales para impulsar el desarrollo económico [17], primeramente, gestionando recursos para la educación y la investigación, generando un cambio social y cultural en cada región, ya que como sabemos Colombia un país mega diverso [18]. Lo anterior es posible lograrlo, pero como se nombró al principio

del texto Colombia está catalogado como uno de los países más corruptos del mundo, donde inversiones extranjeras ven facilidad de venir al país a invertir pasando por encima de políticas y ciudadanos con el fin de extraer recursos, sin importar el daño ambiental que se pueda generar por esas extracciones, viendo a Colombia como un país fácil para invertir y generar ganancias fáciles [19].

Asimismo, la inversión en educación sería el gran impulsor a la solución de problemas sociales y ambientales, no solo por la capacidad para innovar y navegar por nuevos campos investigativos, si no que ayudaría a poblaciones donde la ausencia de educación se ve reflejada en los problemas de economía y desarrollo [20], como por ejemplo en los departamentos de la Guajira y el Choco, en los cuales se presenta escasa atención por parte del estado, además que, el nivel de corrupción que los caracteriza hace más difícil pensar que puede llegar a existir un desarrollo a mediano o corto plazo. En el departamento del Choco se realizó un estudio donde evaluaron la implementación de un sistema híbrido de gasificación fotovoltaica de biomasa, con

el fin de generar electricidad en regiones aisladas, donde obtuvieron resultados del sistema el cual arroja que proporciona un suministro eléctrico estable de 24 a 27 kWh [21]. Energía generada con los recursos que provienen de las actividades agrícolas que manejan estas regiones aisladas en el departamento del Choco, ayudando no solo a la generación de energía si no además a incentivar el cultivo donde se concientice a las personas a sacar un máximo provecho de los desechos que queden de su cultivo y no quemarlo como generalmente sucede en la mayoría de lugares agrícolas en el país, siendo esta un gran investigación ya que hoy en día se buscan energías sostenibles para evitar contaminar cada vez más y además el llevar estas tecnologías de biomasa nuevas generan gran desarrollo en el país pero que mejor que este desarrollo venga de regiones aisladas [22].

De igual manera, genera dudas del por que estudios de este tipo no generan un impacto social y nacional, ya que, son tecnologías que aportan bastante al país y que genera desarrollo, dado que es algo que mejora la calidad de vida de muchas personas y que les puede generar nueva

clase de oportunidades para estas regiones aisladas, pero como ya se ha mencionado el país vive desde varias décadas atrás corrupción por parte del estado el cual está de lado de las grandes empresas tanto publicas y privadas, dándole prioridad de recursos a estas empresas que por ejemplo generan y llevan electricidad a los hogares, sin importar que existan muchos lugares del país con falta de recursos y de algo tan importante como lo es la luz hoy en día [23] [24]. Por tanto, muchos países europeos visualizan la mayoría de países inestables por culpa de la corrupción y este factor genera que haya poca inversión extranjera de empresas que puedan generar una ayuda verdadera al respetar políticas ambientales que beneficien el avance hacia el 2030 donde se espera poder cumplir con ODS planteados en la cumbre de Brasil [25].

III. Conclusión

Finalmente, a partir de lo anteriormente mencionado podemos analizar como el desarrollo de un país se destaca principalmente por el apoyo e inversión en educación ya que es el eje principal para forjar una avance social, económico y ambiental cumpliendo con el objetivo que

busca alcanzar el desarrollo sostenible. A nivel nacional, nuestro país debe centrar sus prioridades en el uso sostenible de los recursos, principios y procesos biológicos de la biodiversidad colombiana, promover la inversión bioeconómica, fomentar el desarrollo tecnológico y orientar la formación del capital humano. De igual manera es importante mencionar el reto que tenemos como país de evitar la corrupción que se a vivido década tras década y buscar fomentar la educación en todos los rincones del país, así como aumentar la inversión y el apoyo en investigación, ya que como se menciono, en choco tenemos un claro ejemplo de la existencia de nueva tecnología la cual brinda energía sostenible en los lugares del país donde es difícil llevar la energía con redes eléctricas como comúnmente llega los hogares en Colombia. Pues la corrupción es un problema que no solo trae consigo consecuencias a quienes se ven involucrados en este, si no, además, afecta la sociedad y a los grupos mas vulnerables dentro de la misma, dejando a Colombia lejos de alcanzar un desarrollo sostenible.

Bibliografía

- [1] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega, *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia*, 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.
- [2] P. M. Acosta Castellanos, A. Queiruga-Dios, A. Hernández Encinas, and A. C. Ortegon, “Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education.,” in *Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI*, 2020, doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140919.
- [3] P. M. Acosta Castellanos and A. Queiruga-Dios, “From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review,” *Int. J. Sustain. High. Educ.*, vol. ahead-of-print, no. ahead-of-print, Aug. 2021, doi: 10.1108/IJSHE04-2021-0167.
- [4] L. Coscieme, L. F. Mortensen, and I. Donohue, “Enhance environmental policy coherence to meet the Sustainable Development Goals,” *J. Clean. Prod.*, vol. 296, no. 126502, p. 126502, 2021.
- [5] M. Fekih Zguir, S. Dubis, and M. Koç, “Embedding Education for Sustainable Development (ESD) and SDGs values in curriculum: A comparative review on Qatar, Singapore and New Zealand,” *J. Clean. Prod.*, vol. 319, no. 128534, p. 128534, 2021.
- [6] M. Azam, A. I. Hunjra, E. Bouri, Y. Tan, y M. A. Saleh Al-Faryan, “Impact of institutional quality on sustainable development: Evidence from developing countries”, *J. Environ. Manage.*, vol. 298, núm. 113465, p. 113465, 2021.
- [7] E. Sardanou, A. Staupoulou, K. Evangelinos, y I. Nikolaou, “A materiality analysis framework to assess sustainable development goals of banking sector through sustainability reports”, *Sustain. Prod. Consum.*, vol. 27, pp. 1775–1793, 2021.
- [8] B. Cavicchi, “The burden of sustainability: Limits to sustainable bioenergy development in Norway”, *Energy Policy*, vol. 119, pp. 585–599, 2018.
- [9] H. L. Sataøen, O. A. Brekke, S. Batel, y M. Albrecht, “Towards a

sustainable grid development regime? A comparison of British, Norwegian, and Swedish grid development”, *Energy Res. Soc. Sci.*, vol. 9, pp. 178–187, 2015.

[10] N. Maehle, “Sustainable brewing practices in Norway: using local ingredients and traditional brewing techniques”, en *Case Studies in the Beer Sector*, Elsevier, 2021, pp. 239–252.

[11] M. A. Sánchez-Cárdenas *et al.*, “The development of palliative care in Colombia: An analysis of geographical inequalities through the application of international indicators”, *J. Pain Symptom Manage.*, vol. 62, núm. 2, pp. 293–302, 2021.

[12] N. R. Pulido, A. C. Poveda, y J. E. M. Carvajal, “Corruption and institutions: An analysis for the Colombian case”, *Heliyon*, vol. 6, núm. 9, p. e04874, 2020.

[13] D. L. Ortiz, E. Batuecas, C. E. Orrego, L. J. Rodríguez, E. Camelin, y D. Fino, “Sustainable management of peel waste in the small-scale orange juice industries: A Colombian case study”, *J.*

Clean. Prod., vol. 265, núm. 121587, p. 121587, 2020.

[14] U. Mehmood, “Contribution of renewable energy towards environmental quality: The role of education to achieve sustainable development goals in G11 countries,” *Renew. Energy*, vol. 178, pp. 600–607, 2021.

[15] C. A. Ruggerio, “Sustainability and sustainable development: A review of principles and definitions”, *Sci. Total Environ.*, vol. 786, núm. 147481, p. 147481, 2021.

[16] S. Tabares, “Do hybrid organizations contribute to Sustainable Development Goals? Evidence from B Corps in Colombia”, *J. Clean. Prod.*, vol. 280, núm. 124615, p. 124615, 2021.

[17] Z. Lv and Z. Gao, “The effect of corruption on environmental performance: Does spatial dependence play a role?” *Econ. syst.*, vol. 45, no. 2, p. 100773, 2021.

[18] C. A. R. Agudelo and A. M. Cortes-Gómez, “Sustainable behaviors,

prosocial behaviors, and religiosity in Colombia. A first empirical assessment,” *Environmental Challenges*, vol. 4, no. 100088, p. 100088, 2021.

[19] I. López-Cazar, E. Papyrakis, and L. Pellegrini, “The extractive industries transparency initiative (EITI) and corruption in Latin America: Evidence from Colombia, Guatemala, Honduras, Peru, and Trinidad and Tobago,” *Resour. Policy*, no. 101907, p. 101907, 2020.

[20] W. Zhang, M. Zhang, S. Wu, and F. Liu, “A complex path model for low-carbon sustainable development of enterprise based on system dynamics,” *J. Clean. Prod.*, vol. 321, no. 128934, p. 128934, 2021.

[21] D. B. Asprilla, C. F. Valdés, R. J. Macías, and F. Chejne, “Evaluation of potential of energetic development in isolated zones with wide biodiversity: NIZ Chocó-Colombia case study,” *Therm. Sci. Eng. Prog.*, vol. 8, pp. 109–117, 2018.I.

[22] N. E. Ramirez-Contreras y A. P. C. Faaij, “A review of key international

biomass and bioenergy sustainability frameworks and certification systems and their application and implications in Colombia”, *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 96, pp. 460–478, 2018.

[23] Adam y M. Fazekas, “Are emerging technologies helping win the fight against corruption? A review of the state of evidence”, *Inf. Econ. Pol.*, núm. 100950, p. 100950, 2021J

[24] E. de Jong y M. J. Vijge, “From Millennium to Sustainable Development Goals: Evolving discourses and their reflection in policy coherence for development”, *Earth System Governance*, vol. 7, núm. 100087, p. 100087, 2021.

[25] A. Gani, “Sustainability of energy assets and corruption in the developing countries”, *Sustain. Prod. Consum.*, vol. 26, pp. 741–751, 2021.